

O`QUVCHILAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA MANTIQUIY MATEMATIK TOPSHIRIQLARDAN FOYDALANISH YO`LLARI

Hoshimova Mashxura Komilovna

Namangan viloyati Uchqo`rg`on tumani 14-maktab o`qituvchisi

Jabborov Jo'rabek Ismoilovich

Namangan viloyati Uchqo`rg`on tumani 12-maktab o`qituvchisi

Mustaqillik yillarida O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'grisidagi davlat siyosatida nafaqat pedagog kadrlarning intellektual va kasbiy salohiyatiga, shu bilan birga yoshlarning bilim salohiyatiga, ulardagi iqtidor va iste'dodlarni aniqlash, ro'yobga chiqarish va rag'batlantirishga ham alohida e'tibor berib kelinmoqda. Farzandlarimizni zamon talablariga mos ravishda tarbiyalashimiz, dunyodagi o'z tengdoshlari bilan raqobatbardosh qilib ta'lim-tarbiya berishimizda biz pedagoglarning pedagogik mahoratimiz, pedagogik qobiliyatlarimiz va bilim, ko'nikma va malakalarimiz ham shunga javob berishi kerak.

Mantiq so'zi grekcha so'zdan olingan bo'lib, so'z, fikr, aql kabi ma'nolarni anglatadi. Bundan ko'rinib turibdiki, mantiqiy fikrlash aql yuzasidan so'z aytish yoki fikr yuritish degan ma'nolarni anglatadi. Inson nima uchun mantiqiy fikrlashi kerak? Chunki, inson mantiqiy fikrlash orqali so'z shaklining qisqaligiga va so'z ma'nosining kengligiga erishadi. Mantiqiy fikrlash insonning ichki qalb go'zalligini boyitadi va shu bilan birga borliq haqidagi qarashlarini yanada rivojlanishiga yordam beradi.

O'quvchilar barcha fanlarni o'zlashtirishida tabiiy zamin bo'lib matematika fani hizmat qiladi. Matematika fani bilan shug'ullanish to'g'ri va izchil fikrlashga, mulohaza yuritishga, mustaqil, tanqidiy hamda mantiqiy fikrlashga o'rgatadi. O'qituvchilar mazkur topshiriqlardan darsning mavzusini mustahkamlash, takrorlash yoki hayotiy vaziyatlarga tadbiq qilish bosqichlarida hamda darsdan tashqari to'garak va fakultativ mashg'ulotlarida foydalanishlari mumkin. Matematik savodxonlik har bir kishiga matematika olamini tushunishga,

uning inson hayotida tutgan o‘rni va ahamiyatini anglashga, faol, mulohazali va ishning ko‘zini biladigan (konstruktiv) asosli mulohazalar yuritish orqali maqbul qarorlar qabul qilish qobiliyatlarini o‘zida shakllantirishga yordam beradi. Quyida biz shunday topshiriqlarni ko‘rib chiqamiz.

Masalan: rasmlarga mos sonlarni topamiz

	8							
		0			0			0
	1							
		0			0			10
60	60		8	60		9	1	
			0			0	00	

	1							
		0			0			00
	9							
		0			0			0
9	70		8	50		80	11	
0			0			0		

Rasmlar ortida yashiringan raqamlarni topamiz.

10	50	40	20	60	50	30

2-chi topshiriq ham huddi shunday ishlanadi.

3-topshiriqda ustun shaklda qo`shish malakasiga ega bo`lgan bolalar uchun tavsiya etiladi.

4-masala: Daraxtning 4 ta shoxi bor, har bir shoxida yana 4 tadan shoxchalari bor, bu shoxchalar ham yana 4 tadan mayda shoxchalarga bo`lingan va ularni har birida 1 tadan olma bor, barcha olmalar sonini hisoblang?

Javob: $4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$ demak, jami olmalar 64 ta

Maya ismli asalari gul changini yig`moqda, u to`rtburchak ichidagi uchburchakdan tashqaridagi nechta gul changini yig`adi?

Javob: 9 ta

Xulosa, O`zbekistonda ta`lim tizimini yangilash va uni boshqarish texnologiyalarini rivojlantirish uchun uzoq yillar davomida shakllangan ta`lim tizimini qaytadan yangi model asosida tashkil etish zaruriyati vujudga keldi. Boshlang`ich sinf o`quvchilarini o`quv-tarbiyaviy faoliyatiga, ayniqsa, mantiqiy fikrlashga yo`naltirishni kuchaytirish lozim. Shu bilan birgalikda o`quvchilarni mantiqiy fikrlashga o`rgatishda yangi pedagogik texnologiyalarning samarali shakllari va uslublarini ishlab chiqish hamda integratsiyalashgan darslarni tashkil etish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Matematika: 3-sinf uchun darslik/L.O`rinboyeva [va boshq].-Toshkent: Respublika ta`lim markazi, 2022
2. <https://olympia.uz/uz/competition/1>